

SPORT JAMOALARIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH**Arzimbetov Tileubergen Tilebergenovich****Assistent- o'qituvchi, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297517>**

Annotatsiya. Sport jamoalari o'z sportchilarining ruhiy salomatligi va bardamliligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qator muammolarga duch kelishadi. Ushbu muammolarni hal qilishda sport jamoalari o'z sportchilariga ijtimoiy va psixologik xizmatlarni ko'rsatishadi. Shu bois, mazkur maqolaning asosiy maqsadi sport jamoalariga ijtimoiy va psixologik xizmat ko'rsatishning ahamiyati yoritilib beriladi. Ushbu xizmatlarga maslahat berish, ishlash bo'yicha kouching, jamoani shakllantirish faoliyati, ta'lim va trening kiradi. Ushbu xizmatlarni taqdim etish orqali sport jamoalari o'z sportchilarining sog'lig'i va baquvatligiga ko'maklashish bilan birga eng yaxshi natijalarga erishishlariga yordam beradi.

Kalit so'zlar: sport, jismoniy tarbiya, xizmatlar, ijtimoiy-psixologik xizmatlar, jamoa.

Sport jamoalari sportchilar uchun ham foydali, ham qiyin bo'lgan o'ziga xos madaniyatga ega. Yuqori saviyada ishlash uchun bosim, mashg'ulotlar va raqobat talablari, shaxsiy va professional hayotini muvozanatlash zarurati - bularning barchasi sportchining ruhiy salomatligiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, sport tashkilotlari o'z sportchilarining sog'ligini qo'llab-quvvatlash uchun ijtimoiy-psixologik xizmatlar ko'rsatishlari juda muhimdir [4, 256-269].

Quyida sport jamoalari uchun ijtimoiy va psixologik xizmatlar ko'rsatish bo'yicha misollar keltirilgan:

1. Maslahat xizmatlari: Sport tashkilotlari sportchilarga stress, tashvish va boshqa ruhiy salomatlik muammolarini boshqarishda yordam berish uchun maslahat xizmatlarini ko'rsatishi mumkin. Bu individual maslahat, guruh terapiyasi va qo'llab-quvvatlash guruhlarini o'z ichiga olishi mumkin.
2. Aqliy ko'nikmalarni o'rgatish: Sportchilar diqqatni jamlash va o'ziga ishonchni yaxshilash strategiyalarini o'rgatadigan aqliy qobiliyatlarni o'rgatish dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Ushbu dasturlar, shuningdek, sportchilarga raqobat bosimi bilan kurashish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi [1, 19-21].
3. Jamoa tuzish faoliyati: Sport tashkilotlari jamoa a'zolari o'rtasida muloqot, ishonch va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan jamoa tuzish faoliyatini tashkil qilishi mumkin. Bu ruhiy salomatlik va farovonlikni qo'llab-quvvatlaydigan ijobiy jamoa madaniyatini yaratishga yordam beradi.
4. Ehtiyotkorlik mashg'ulotlari: Ehtiyotkorlik mashg'ulotlari sportchilarga o'z fikrlari va his-tuyg'ularini anglashni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularga stress va tashvishlarni boshqarishga yordam beradi. Bu ularning diqqatni jamlash va bosim ostida ishlash qobiliyatini ham yaxshilashi mumkin.
5. Ta'lim va resurslar: Sport tashkilotlari stressni boshqarish, uyqu gigienasi va ovqatlanish kabi ruhiy salomatlik mavzularida ta'lim va resurslarni taqdim etishi mumkin. Bu sportchilarga aqliy va jismoniy salomatligi haqida ongli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

6. Sog'liqni saqlash mutaxassislariga borish: Sport tashkilotlari psixologlar, psixiatrlar va sport tibbiyoti shifokorlari kabi sog'liqni saqlash mutaxassislariga borishni ta'minlashi mumkin. Bu sportchilar duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday ruhiy yoki jismoniy sog'liq muammolari uchun tegishli yordam ko'rsatishini ta'minlaydi [3].

Sportchilar uchun ijtimoiy va psixologik xizmatlarning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, ular stress va tashvishlarni kamaytirishga yordam beradi. O'z murabbiylari va jamoadoshlari tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini va tushunishini his qiladigan sportchilar raqobat bosimini boshqarish va eng yaxshi natijalarni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, ushbu xizmatlar sportchilarga maqsadlarni belgilash, vaqtni boshqarish va muloqot kabi muhim ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, bu ularga maydonda ham, undan tashqarida ham foyda keltiradi.

Sportchilar uchun ijtimoiy va psixologik xizmatlarning yana bir muhim afzalligi shundaki, ular ijobiy jamoa madaniyatini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Jamoa a'zolari o'rtasida hamjamiyat hissi va aloqani rivojlantirish orqali sport jamoalari sportchilarni birgalikda ishlashga va bir-birini qo'llab-quvvatlashga undaydigan qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishi mumkin. Bu jamoaviy ishning yaxshilanishiga, muloqotning yaxshilanishiga va jamoa a'zolari o'rtasida kuchliroq daxldorlik tuyg'usiga olib kelishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, sport jamoalari uchun ijtimoiy va psixologik xizmatlar ko'rsatish sportchilarning ruhiy salomatligi va farovonligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Sport tashkilotlari o'zlarining ruhiy salomatlik ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yish orqali o'z sportchilariga eng yaxshi natijalarni ko'rsatishga yordam berishlari mumkin, shu bilan birga ularning umumiy salomatligi va yaxshi natijalarga erishishiga ko'maklashishlari mumkin.

References:

1. Alimov Sh., Yarashev Q. Yosh sportchilarni tarbiyalashda ijtimoiy psixologik holatning ahamiyati. Bolalar va yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning dolzarb muammolari. — Termiz: 2003, 19-21-betlar.
2. Gapparov Z.G. Sport psixologiyasi: Jismoniy tarbiya instituti talabalari uchun darslik. Tarj. M. Omon; – T.: —Mehridaryo||, 2011.
3. Masharipov Y. Sport psixologiyasi. Leksiyalar to'plami. — Samarqand: SamDU, 2003, 128-bet.
4. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности // Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2001. С. 256-269.
5. Холодов Ж. К, Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М., 2002г.